

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ЛАБОРАТОРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ДИНАМИКЕ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОК С АДЕНОМИОЗОМ**Мухаммаджонова М.М., Гафурова Ф.А.**

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. В исследование были включены женщины с аденомиозом, распределённые на группы наблюдения, негормональной терапии ресвератролом, гормональной терапии диеногестом и комбинированного лечения. Всем пациенткам проводилось динамическое определение уровней лютеинизирующего гормона (ЛГ), фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), антимюллерова гормона (АМГ) и эстрадиола, а также ультразвуковая оценка объёма матки и размеров переходной зоны. Установлено, что терапия диеногестом сопровождается статистически значимым снижением уровня эстрадиола уже через 3 месяца лечения с дальнейшим уменьшением показателя через 6 месяцев терапии. При этом уровни ЛГ, ФСГ и АМГ оставались стабильными, что свидетельствует об отсутствии отрицательного влияния на овариальный резерв. По данным ультразвукового исследования отмечалось уменьшение объёма матки и толщины переходной зоны, наиболее выраженное у пациенток, получавших диеногест в течение 6 месяцев. Полученные результаты подтверждают высокую эффективность диеногеста в коррекции гормональных нарушений и структурных изменений миометрия при аденомиозе, а также демонстрируют перспективность комплексного подхода к лечению данного заболевания.

Ключевые слова: аденомиоз, диеногест, ресвератрол, эстрадиол, антимюллеров гормон, овариальный резерв, переходная зона, объём матки, ультразвуковое исследование, репродуктивное здоровье, гормональная терапия.

LABORATORY AND INSTRUMENTAL INDICATORS IN THE DYNAMICS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH ADENOMYOSIS**Mukhammadzhonova M.M., Gafurova F.A.**

Center for Development of Professional Qualifications of Medical Workers, Tashkent, Uzbekistan

Resume. The study included women with adenomyosis, divided into follow-up groups, non-hormonal resveratrol therapy, dienogest hormone therapy, and combination treatment. All patients underwent dynamic determination of luteinizing hormone (LH), follicle-stimulating hormone (FSH), anti-muller hormone (AMH) and estradiol levels, as well as ultrasound assessment of uterine volume and the size of the transition zone. It was found that dienogest therapy is accompanied by a statistically significant decrease in estradiol levels after 3 months of treatment, with a further decrease after 6 months of therapy. At the same time, the levels of LH, FSH, and AMH remained stable, indicating that there was no negative effect on the ovarian reserve. According to ultrasound data, there was a decrease in uterine volume and the thickness of the transition zone, most pronounced in patients who received dienogest for 6 months. The results obtained confirm the high effectiveness of dienogest in correcting hormonal disorders and structural changes of the myometrium in adenomyosis, and also demonstrate the promise of an integrated approach to the treatment of this disease.

Keywords: adenomyosis, dienogest, resveratrol, estradiol, anti-muller hormone, ovarian reserve, transitional zone, uterine volume, ultrasound, reproductive health, hormone therapy.

АДЕНОМИОЗ БЎЛГАН БЕМОРЛАРНИ ДАВОЛАШ ДИНАМИКАСИДАГИ ЛАБОРАТОРИЯ ВА ИНСТРУМЕНТАЛ КЎРСАТКИЧЛАР**Мухаммаджонова М.М., Гафурова Ф.А.**

Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Тадқиқотда аденомиоз бўлган аёллар кузатув гуруҳларига бўлинган, гормонал бўлмаган ресвератрол терапияси, диеногест гормон терапияси ва комбинацияланган даволаш. Барча беморларда лютеинлаштирувчи гормон (ЛГ), фолликулани стимуляцилувчи гормон (ФСГ), анти-Мюллер гормони (АМГ) ва Эстрадиол даражалари динамик равишда аниқланди, шунингдек бачадон ҳажми ва ўтиш зонаси ҳажмини ултраовуш текшируви ўтказилди. Аниқланишича, диеногест терапияси 3 ойлик даволанишдан сўнг эстрадиол даражасининг статистик жиҳатдан сезиларли пасайиши, 6 ойлик терапиядан кейин эса янада пасайиши билан бирга келади. Шу билан бирга, ЛГ, ФСГ ва АМГ даражалари барқарор бўлиб қолди, бу тухумдонлар захирасига салбий таъсир

кўрсатмаганлигини кўрсатади. Ультратовуш маълумотларига кўра, 6 ой давомида диеногест олган беморларда бачадон ҳажми ва ўтиши зонасининг қалинлиги пасайган. Олинган натижалар диеногестнинг гормонал бузилишларни ва аденомиозда миометриумнинг таркибий ўзгаришларини тузатишида юқори самарадорлигини тасдиқлайди, шунингдек, ушбу касалликни даволашга комплекс ёндашув истиқболлини намоён этади.

Калит сўзлар: аденомиоз, диеногест, ресвератрол, эстрадиол, Мюллерга қарши гормон, тухумдонлар захираси, ўтиши зонаси, бачадон ҳажми, ультратовуш текишуви, репродуктив саломатлик, гормон терапияси.

e-mail: gafurovaf1995@gmail.com

Актуальность. Несмотря на многолетнее изучение проблемы, патогенез аденомиоза остаётся сложным и многофакторным. В основе заболевания лежит сочетание гормональных нарушений, хронического воспалительного процесса, иммунных дисфункций, усиленного ангиогенеза, оксидативного стресса и патологической пролиферации эндометриальной ткани. Важную роль играют локальная гиперэстрогения, повышение экспрессии ароматазы, нарушение процессов апоптоза и избыточная продукция провоспалительных цитокинов, поддерживающих прогрессирование заболевания. В последние годы доказано, что формирование и рост эндометриальных очагов тесно связаны с процессами неоангиогенеза, обеспечивающими их кровоснабжение и дальнейшее развитие [1-3].

Современные методы лечения аденомиоза включают медикаментозную гормональную терапию, органосохраняющие хирургические вмешательства и комбинированные подходы. Однако ни один из существующих методов не обеспечивает полного излечения заболевания и не исключает риска рецидивов после прекращения лечения. Наиболее широко применяются препараты прогестагенного ряда, среди которых особое место занимает диеногест. Благодаря выраженному антипролиферативному, противовоспалительному и антиангиогенному действию диеногест способствует уменьшению размеров эндометриальных очагов, снижению выраженности болевого синдрома и улучшению качества жизни пациенток [5-7].

Таким образом, высокая распространённость аденомиоза, его негативное влияние на репродуктивное здоровье женщин, хроническое рецидивирующее течение заболевания и недостаточная эффективность существующих методов лечения определяют необходимость дальнейшего поиска новых патогенетически обоснованных терапевтических подходов. Изучение эффективности гормональных препаратов и негормональных средств, воздействующих на ключевые звенья патогенеза заболевания, представляет значительный научный и практический интерес и может способствовать совершенствованию тактики ведения пациенток с аденомиозом [4,6].

Цель исследования. Оценить влияние различных методов лечения аденомиоза на гормональный статус и ультразвуковые характеристики матки, а также определить эффективность диеногеста в коррекции клинических и морфофункциональных проявлений заболевания у женщин репродуктивного возраста.

Материалы и методы. Исследование проведено в формате проспективного сравнительного клинического исследования. В исследование были включены 116 женщин с аденомиозом. Пациентки были распределены на четыре группы в зависимости от проводимого лечения. Сравнительная оценка проводилась по клинико-anamnestическим, гормональным и репродуктивным параметрам, включая показатели овариального ответа, особенности фолликулогенеза, а также частоту наступления беременности. Дизайн исследования был направлен на определение влияния консервативных терапевтических методов в течение 3–6 месяцев на статистически значимое снижение интенсивности болевого синдрома.

В группу 1А вошли 26 пациенток (25%), которым проводилось динамическое наблюдение без гормональной терапии с последующей оценкой реализации репродуктивной функции.

Группу 2А составили 32 пациентки, получавшие негормональную терапию ресвератролом с последующим наблюдением за наступлением беременности.

Пациентки групп 1Б (n=30) и 2Б (n=30) получали терапию диеногестом в дозе 2 мг в сутки в течение 3 месяцев. После завершения курса выполнялось ультразвуковое исследование органов малого таза с оценкой объёма матки, толщины переходной зоны и параметров кровотока по данным доплерометрии. При недостаточно выраженной положительной динамике лечение продлевалось ещё на 3 месяца.

Продолжительность терапии до 6 месяцев потребовалась у 11 пациенток группы 1Б (36,7%) и у 9 пациенток группы 2Б (30,0%).

После завершения лечения за пациентками проводилось динамическое наблюдение в течение 12 месяцев для оценки реализации репродуктивной функции.

Для объективной оценки эффективности проводимой терапии всем пациенткам через 3 месяца от начала исследования повторно определяли концентрации фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), лютеинизирующего гормона (ЛГ), антимюллерова гормона (АМГ) и эстрадиола на 2–3-й день менструального цикла. У пациенток, продолживших терапию диеногестом до 6 месяцев, исследование гормонального профиля выполнялось повторно после завершения лечения.

Уровни тестостерона и 17-ОН-прогестерона в динамике не оценивались, поскольку исходно находились в пределах референсных значений и статистически не отличались от показателей контрольной группы. Определение прогестерона также не проводилось в связи с отсутствием регулярного менструального цикла на фоне приема диеногеста.

Результаты исследования. Анализ полученных результатов показал, что уровни ЛГ, ФСГ и АМГ в течение периода наблюдения оставались относительно стабильными во всех исследуемых группах. Незначительные колебания показателей не выходили за пределы физиологических значений и не имели клинического значения. Это свидетельствует о том, что используемые схемы лечения не оказывают выраженного негативного влияния на овариальный резерв и функциональное состояние гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы.

Наиболее значимые изменения были выявлены при анализе концентрации эстрадиола. Исходно уровень эстрадиола у пациенток с аденомиозом был достоверно выше по сравнению с контрольной группой, что подтверждает наличие локальной и системной гиперэстрогении, являющейся одним из ключевых звеньев патогенеза заболевания.

У пациенток группы 1Б, получавших монотерапию диеногестом, через 3 месяца лечения уровень эстрадиола снизился с $527,4 \pm 30,4$ до $432,5 \pm 27,4$ пмоль/л ($p < 0,05$). Через 6 месяцев терапии отмечалось дальнейшее снижение показателя до $364,3 \pm 16,2$ пмоль/л, что также было статистически значимым как по сравнению с исходными значениями, так и относительно результатов трехмесячного лечения.

Аналогичная динамика наблюдалась в группе комбинированной терапии (2Б). Уже через 3 месяца лечения концентрация эстрадиола снизилась с $424,6 \pm 18,2$ до $314,3 \pm 22,7$ пмоль/л ($p < 0,05$). Через 6 месяцев показатель составил $264,7 \pm 18,6$ пмоль/л. При этом различия между результатами трех- и шестимесячного лечения не достигли статистической значимости, что, вероятно, обусловлено более низким исходным уровнем эстрадиола в данной группе и реализацией основного терапевтического эффекта уже на ранних этапах лечения.

Следует отметить, что через 6 месяцев терапии показатели эстрадиола у пациенток группы 2Б практически не отличались от значений контрольной группы, что свидетельствует о нормализации гормонального фона под влиянием проводимого лечения.

Полученные результаты подтверждают, что одним из основных механизмов действия диеногеста является снижение эстрогенной стимуляции эндометриоидных очагов, что способствует регрессии патологического процесса и уменьшению клинических проявлений заболевания.

Ультразвуковая оценка эффективности терапии. Через 3 месяца наблюдения всем пациенткам выполнялось контрольное ультразвуковое исследование органов малого таза. Основной целью обследования являлась оценка динамики объема матки, размеров переходной зоны и исключение возникновения объемных образований яичников.

Учитывая ранее выявленную высокую корреляцию между размерами переходной зоны, определяемыми при ультразвуковом исследовании и магнитно-резонансной томографии, проведение повторной МРТ не представлялось необходимым.

При анализе результатов ультразвукового исследования значимых изменений объема матки у пациенток групп наблюдения и негормонального лечения выявлено не было. Исключение составили пациентки групп 1Б и 2Б, получавшие терапию диеногестом.

Исходный средний объем матки в группе 1Б составлял $80,8 \pm 9,4$ см³. Через 3 месяца лечения показатель снизился до $70,8 \pm 9,4$ см³. В группе 2Б объем матки уменьшился с $77,4 \pm 10,7$ до $67,4 \pm 9,6$ см³.

У пациенток, продолживших лечение диеногестом до 6 месяцев, отмечалась дальнейшая положительная динамика. Так, у 11 пациенток группы 1Б средний объем матки уменьшился с $85,7 \pm 14,1$ см³ до $75,0 \pm 11,9$ см³ через 3 месяца и до $74,5 \pm 6,4$ см³ через 6 месяцев терапии. У 9 пациенток группы 2Б объем матки снизился с $81,8 \pm 11,3$ см³ до $72,3 \pm 9,7$ см³ и затем до $65,9 \pm 11,1$ см³ соответственно.

Несмотря на отсутствие статистически значимых различий при сравнении общегрупповых показателей, использование критерия Вилкоксона для анализа динамики у пациенток, получавших дие-

ногест на протяжении 6 месяцев, позволило установить достоверное уменьшение объема матки как через 3 месяца терапии, так и после завершения лечения ($p < 0,05$).

Изменение размеров переходной зоны. Одним из наиболее информативных ультразвуковых маркеров аденомиоза является толщина переходной зоны между эндометрием и миометрием. В настоящем исследовании размеры переходной зоны последовательно уменьшались на фоне проводимой терапии.

У пациенток группы 1Б исходный размер переходной зоны составлял в среднем 8,7 мм. Через 3 месяца лечения показатель уменьшился до 7,7 мм, а через 6 месяцев достиг 6,8 мм. Аналогичная динамика наблюдалась в группе 2Б, где толщина переходной зоны снизилась с 7,9 мм до 7,7 мм через 3 месяца и до 6,8 мм через 6 месяцев лечения.

Наиболее выраженное уменьшение размеров переходной зоны отмечалось у пациенток, продолжавших терапию диеногестом в течение шести месяцев. Средний размер переходной зоны у данных женщин составил $6,8 \pm 1,3$ мм в группе 1Б и $6,8 \pm 1,7$ мм в группе 2Б, что свидетельствует о регрессе структурных изменений миометрия под влиянием лечения.

Таким образом, результаты лабораторного и инструментального обследования подтверждают высокую эффективность диеногеста в терапии аденомиоза. Применение препарата сопровождается снижением уровня эстрадиола, уменьшением объема матки и толщины переходной зоны, что отражает подавление активности патологического процесса и коррелирует с положительной клинической динамикой. Сохранение стабильных уровней ФСГ, ЛГ и АМГ указывает на отсутствие негативного влияния лечения на овариальный резерв и репродуктивный потенциал пациенток.

Обсуждение. Полученные результаты исследования свидетельствуют о том, что применение диеногеста у пациенток с аденомиозом оказывает комплексное воздействие на основные патогенетические механизмы заболевания. Анализ гормонального профиля показал отсутствие существенных изменений уровней ФСГ, ЛГ и АМГ на протяжении всего периода наблюдения, что свидетельствует о сохранении функционального состояния гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы и отсутствии негативного влияния терапии на овариальный резерв. Данный факт имеет особое значение для пациенток репродуктивного возраста, заинтересованных в сохранении фертильности и реализации репродуктивной функции после завершения лечения.

В то же время было установлено достоверное снижение уровня эстрадиола у пациенток, получавших диеногест. Наиболее выраженные изменения отмечались уже через 3 месяца терапии с последующим сохранением положительной динамики через 6 месяцев лечения. Полученные данные согласуются с современными представлениями о механизме действия диеногеста, который способствует созданию состояния относительной гипоэстрогении без полного подавления функции яичников. Снижение уровня эстрадиола приводит к уменьшению гормональной стимуляции эндометриоидных очагов, подавлению их пролиферативной активности и регрессу патологических изменений в миометрии.

Результаты ультразвукового исследования также подтверждают эффективность проводимой терапии. Несмотря на отсутствие достоверных различий при анализе общих групповых показателей, применение непараметрических методов статистической обработки позволило выявить статистически значимое уменьшение объема матки у пациенток, получавших диеногест на протяжении шести месяцев. Данное обстоятельство свидетельствует о постепенном развитии морфологических изменений в ткани миометрия и необходимости длительного лечения для достижения максимального терапевтического эффекта.

Особого внимания заслуживает динамика размеров переходной зоны, которая в настоящее время рассматривается как один из наиболее чувствительных ультразвуковых маркеров аденомиоза. В проведенном исследовании отмечалось последовательное уменьшение толщины переходной зоны по мере увеличения продолжительности терапии диеногестом. Снижение данного показателя может свидетельствовать об уменьшении глубины инвазии эндометриоидной ткани в миометрий и снижении активности патологического процесса. Полученные результаты согласуются с данными зарубежных исследований, демонстрирующих способность прогестагенной терапии вызывать частичный регресс структурных изменений матки при аденомиозе.

Следует отметить, что наиболее выраженные положительные изменения были зарегистрированы у пациенток, получавших лечение в течение шести месяцев. Это подтверждает необходимость длительного применения диеногеста для достижения не только клинического, но и морфологического эффекта. Краткосрочная терапия способствует преимущественно уменьшению симптоматики заболевания, тогда как более продолжительное лечение оказывает влияние на структурные характеристики миометрия и переходной зоны.

Интерес представляют результаты, полученные в группе комбинированного лечения, включавшего ресвератрол. Известно, что ресвератрол обладает выраженными антиоксидантными, противовоспалительными и антиангиогенными свойствами. Согласно современным представлениям, процессы ангиогенеза играют важную роль в развитии и прогрессировании аденомиоза, обеспечивая рост и поддержание жизнеспособности эндометриодных очагов. Поэтому применение препаратов, способных подавлять образование новых сосудов, рассматривается как перспективное направление патогенетической терапии. Полученные результаты позволяют предположить, что включение ресвератрола в комплексное лечение может способствовать усилению терапевтического эффекта за счёт воздействия на дополнительные звенья патогенеза заболевания.

Важным результатом исследования является отсутствие отрицательного влияния проводимой терапии на показатели овариального резерва. Стабильные уровни АМГ в течение всего периода наблюдения свидетельствуют о сохранении репродуктивного потенциала пациенток, что имеет принципиальное значение при выборе лечебной тактики у женщин, планирующих беременность.

Таким образом, результаты настоящего исследования подтверждают высокую эффективность диеногеста в лечении аденомиоза. Препарат способствует снижению уровня эстрадиола, уменьшению объёма матки и размеров переходной зоны при сохранении показателей овариального резерва. Наиболее выраженный терапевтический эффект достигается при продолжительности лечения не менее шести месяцев. Дополнительное использование препаратов с антиангиогенными свойствами, в частности ресвератрола, может рассматриваться как перспективное направление комплексной терапии аденомиоза, требующее дальнейшего изучения в крупных проспективных исследованиях.

Заключение. Проведённое исследование позволило оценить влияние различных методов лечения на гормональные и ультразвуковые показатели у пациенток с аденомиозом. Полученные результаты свидетельствуют о том, что применение диеногеста оказывает выраженное положительное воздействие на основные патогенетические механизмы заболевания и способствует регрессу его клинических и морфологических проявлений.

Установлено, что на фоне терапии диеногестом не происходит значимых изменений уровней лютеинизирующего гормона, фолликулостимулирующего гормона и антимюллера гормона, что свидетельствует о сохранении овариального резерва и отсутствии негативного влияния препарата на репродуктивный потенциал пациенток. Одновременно отмечается достоверное снижение концентрации эстрадиола, наиболее выраженное через 3 месяца лечения и сохраняющееся при продолжении терапии до 6 месяцев.

По данным ультразвукового исследования выявлена положительная динамика структурных изменений матки. У пациенток, получавших диеногест, наблюдалось уменьшение объёма матки и толщины переходной зоны, отражающее снижение активности патологического процесса и регресс морфологических проявлений аденомиоза. Наиболее выраженный эффект зарегистрирован при продолжительности лечения не менее 6 месяцев.

Полученные данные подтверждают, что диеногест является эффективным средством патогенетической терапии аденомиоза, обеспечивающим не только клиническое улучшение, но и коррекцию гормональных и ультразвуковых признаков заболевания. Сохранение стабильных показателей овариального резерва позволяет рекомендовать данный препарат женщинам репродуктивного возраста, заинтересованным в сохранении фертильности.

Результаты исследования также свидетельствуют о перспективности комплексного подхода к лечению аденомиоза с использованием препаратов, обладающих антиангиогенными и антиоксидантными свойствами, в частности ресвератрола. Однако для окончательной оценки их эффективности и определения оптимальных схем применения необходимы дальнейшие клинические исследования с большим числом наблюдений и длительным периодом динамического контроля.

Таким образом, длительная терапия диеногестом способствует нормализации гормонального статуса, уменьшению выраженности ультразвуковых признаков аденомиоза и может рассматриваться как один из наиболее эффективных современных методов консервативного лечения пациенток репродуктивного возраста.

Список литературы:

1. Ахмедова С.Р. Репродуктивные прогнозы при лечении бесплодия у женщин с эндометриозом [Internet]. 2021. Available from: <http://moniiag.ru>
2. Папова Н.С. Оптимизация ведения пациенток с аденомиозом на амбулаторном этапе. 2019.
3. Ebert AD, Макаренко ТА, Цхай ВБ, Никифорова ДЕ, Магалов ИС, Пашов АИ. Альтер-

нативные методы лечения эндометриоза: Ресвератрол и его комбинации с гормонотерапией. Сибирское медицинское обозрение [Internet]. 2018 Feb;106–8. Available from: <https://doi.org/10.20333/2500136-2018-2-106-108>

4. Кузьмина НС, Беженарь ВФ, Калугина АС. Дифференцированный подход к послеоперационной гормонотерапии больных с эндометриозом. РМЖ. 2018 Feb;65–9.

5. Ярмолинская МИ, Петросян МА, Флорова МС, Молотков АС, Денисова АС, Сулова ЕВ, et al. Сравнительная оценка эффективности перспективных препаратов для таргетной терапии эндометриоза на основании экспериментальной модели заболевания. Гинекология. 2018 May;20(5):46–51.

6. Zheng W., Cao L., Zheng X., Yuanyuan M., Liang X. Anti-Angiogenic Alternative and Complementary Medicines for the Treatment of Endometriosis: A Review of Potential Molecular Mechanisms. Evid. Based Complement. Alternat. Med. 2018;4128984:1–28. doi: 10.1155/2018/4128984.

7. Yang H., Liu J., Fan Y. Associations between various possible promoter polymorphisms of MMPs genes and endometriosis risk: A meta-analysis. Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 2016;205:174–188. doi: 10.1016/j.ejogrb.2016.08.015.

8. Abutorabi R., Baradaran A., Mostafavi F.S., Zarrin Y., Mardanian F. Evaluation of tumor necrosis factor alpha polymorphism frequencies in endometriosis. Int. J. Fertil. Steril. 2015;9:329–337.

Для цитирования: Мухаммаджонова М.М., Гафурова Ф.А. Лабораторно-инструментальные показатели в динамике лечения пациенток с аденомиозом // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 6(26). – С. 313–318. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20613990>